

**EL PLURALISMO MÉDICO DE LA ESPAÑA AURISECULAR EN LA OBRA
EL SIGLO PITAGÓRICO Y VIDA DE DON GREGORIO GUADAÑA,
DE ANTONIO ENRÍQUEZ GÓMEZ**

Cristian Renato Reyes Monsalve

TRABAJO DE FIN DE MASTER

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

Dirigido por:

Carmel Ferragud Domingo (Instituto Interuniversitario López Piñero - Universitat de València)

María Luz López Terrada (Instituto Ingenio - CSIC, Universitat Politècnica de València)

Curso 2021-2022

Máster en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica

Concepción, Chile

31 de agosto de 2022

Universitat de València

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo estudiar la apropiación y reconfiguración por parte de Antonio Enríquez Gómez, en su obra *El Siglo Pitagórico y Vida de don Gregorio Guadaña*, del pluralismo médico presente en la España aurisecular. Buscamos responder las preguntas: ¿Contiene *El Siglo* aspectos relevantes de la cultura médica española de la época? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que su apropiación de dichos aspectos médicos presenta con respecto a otras obras contemporáneas de la literatura española? Para contestarlas nos basamos en el concepto de pluralismo médico, así como también en un análisis comparativo de las descripciones que hace nuestro autor de las prácticas médicas con respecto a otros autores contemporáneos y a los más recientes estudios historiográficos de literatura y medicina. La conclusión que obtuvimos es que Enríquez, en una obra bien nutrida de contenidos médicos y de ingenio literario, en algunos casos, se reapropia de una manera muy original de algunos tópicos de la sátira de la medicina de la época, mientras que en otros casos se mantiene fiel a lo dicho por los principales exponentes del género de la sátira. Para Enríquez, según lo que logramos concluir, los escenarios médicos y los literarios se complementan mutuamente.

PALABRAS CLAVE: Pluralismo médico; Literatura; Medicina; Barroco español; Siglo de Oro Español; *El Siglo Pitagórico*

ABSTRACT

The aim of this work is to study the appropriation and reconfiguration by Antonio Enríquez Gómez, in his work *El Siglo Pitagórico y Vida de don Gregorio Guadaña*, of medical pluralism present in aurisecular Spain. We seek to answer the questions: Does *El Siglo* contain relevant aspects of the Spanish medical culture of the time? What are the similarities and differences that his appropriation of these medical aspects presents with respect to other contemporary works of Spanish literature? To answer them, we rely on the concept of medical pluralism, as well as on a comparative analysis of our author's descriptions of medical practices in relation to contemporary authors and the most recent historiographical studies of literature and medicine. The conclusion we obtained is that Enríquez, in a work well-nourished with medical content and literary cleverness, in some cases, he reappropriates in a very original way some topics of medical satire of the time, while in other cases he remains faithful to what was said by the main exponents of the satire genre. For Enríquez, according to what we can conclude, the medical and literary scenarios complement each other.

KEYWORDS: Medical pluralism; Literature; Medicine; Spanish baroque; Spanish Golden Age; *El Siglo Pitagórico*

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
1. LA FIGURA DEL MÉDICO	8
2. LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE	13
3. LAS FIGURAS DEL BOTICARIO Y EL CIRUJANO	16
4. LAS PRÁCTICAS MÉDICAS DETRÁS DE LAS FIGURAS SATIRIZADAS	18
5. LA “BARBERA DE LAS DAMAS” Y LA CELESTINA	20
6. LA FIGURA DE LA COMADRE: DOS PARTOS EN <i>EL SIGLO</i>	22
CONCLUSIONES	30
AGRADECIMIENTOS	32
FUENTES	33
BIBLIOGRAFÍA	34

INTRODUCCIÓN

Antonio Enríquez Gómez fue un escritor criptojudío que nació en el año 1600 en Cuenca, y que, tras exiliarse en Francia, volvió a España para morir en Sevilla en 1663. Su obra más leída fue, y sigue siendo, *El Siglo Pitagórico y Vida de don Gregorio Guadaña*, publicada por primera vez en 1644 durante su exilio.¹ Nuestro trabajo tiene como eje central dicha obra, que nos sirve de rendija por la cual mirar diversos aspectos de la medicina presente en la sociedad española de la primera mitad del siglo XVII. El gran valor que tiene *El Siglo* para las relaciones entre literatura y medicina —que de hecho esperamos reflejar en este trabajo— radica no solamente en la multidimensional y a la vez burlesca pluma de Enríquez al tratar estos temas, sino también en el hecho que su obra vive en un contexto marcado por una serie de transiciones sociales, literarias y médicas. Por un lado, Enríquez vivió y escribió en el denominado Siglo de Oro, nutriéndose de la infinita riqueza literaria que en dicho periodo vio la luz. La sátira, omnipresente en la obra que estudiaremos, tuvo un gran auge en esta época, ya que ésta no es sino una de las múltiples manifestaciones de la lenta decadencia del Imperio Español y su gente.² Por otro lado, en el contexto médico

¹ Para una detallada y reciente discusión sobre Antonio Enríquez Gómez, su obra y las dificultades que surgen a la hora de descifrar su vida, cf. Jiménez, F. P., & Cáceres, M. R. (2021). *Enríquez Gómez: política, sociedad, literatura*. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha. Destacamos también los siguientes estudios enfocados en la obra que a nosotros nos atañe, *El Siglo Pitagórico y Vida de don Gregorio Guadaña* (que desde ahora denominaremos *El Siglo*): Fez, C. de (1978). *La estructura barroca de 'El siglo pitagórico'*. Madrid: Cupsa Editorial; Kramer-Hellinx, N. (1988). *"El siglo pitagórico y Vida de don Gregorio Guadaña" de Antonio Enriquez Gomez*. New York: City University of New York.

² “Enríquez Gómez ha ido mostrando un panorama de la realidad de la época que difiere muy poco del testimoniado por sus contemporáneos. Junto a esos tipos convencionales que, con sus defectos y el mal uso de sus oficios, detectan la corrupción de toda una sociedad, la decadencia político-económica está representada en un gobierno de validos y arbitristas inmorales; la nobleza ha convertido sus privilegios hereditarios en un don gratuito, instrumento de abuso y tiranía; y, por otro lado, está surgiendo una molesta aristocracia del dinero”,

tenemos que su obra vive en un periodo de delicado equilibrio entre las pretensiones uniformizadoras del Protomedicato Real y el poder de las instancias locales del Imperio Español (como los colegios y cofradías de Aragón, Navarra o Valencia, por ejemplo).³ Y en el ámbito literario tenemos que la obra que analizaremos vive a caballo entre la novela picaresca y la cortesana,⁴ siendo reacia a entrar en cualquiera de esas categorías.

Dado que nuestro trabajo pertenece a los estudios de literatura y medicina, es conveniente aclarar lo siguiente. La visión unidireccional y simplista que surge al presuponer que, en los encuentros entre medicina y literatura, es solamente la medicina la que tiene algo valioso que entregar, ha ido quedando obsoleta en estas últimas décadas.⁵ Para una relación más provechosa de ambas disciplinas es necesario abordar las obras médicas y literarias desde un profundo análisis retórico, así como también es necesario evitar la subordinación de la literatura a la filosofía de la ciencia y la medicina. El asunto central es evitar buscar exclusivamente en estas obras “datos objetivos” sobre la medicina y la enfermedad, sino analizar el modo en que estos contenidos son re-presentados.

cf. Fez, *La estructura barroca*, pp. 121-122. Es dentro de esta caracterización de los “tipos convencionales” que nuestro autor nos hablará detenidamente de los prácticos médicos presentes en su época.

³ López-Terrada, M. L. (2009). "Los sistemas de control de la práctica médica en la monarquía hispánica de los Habsburgo". *The Colorado Review of Hispanic Studies* 7, Special Issue: The History and Representation of Hispanic Studies: 83-100.

⁴ “A. del Monte afirma que es en esta obra donde se ve mejor cumplido el proceso que hizo desembocar a la novela picaresca en la cortesana”, cf. Enríquez-Gómez, A. (1991), *El Siglo Pitagórico y Vida de don Gregorio Guadaña*, ed. e intr. Teresa de Santos. Madrid: Cátedra, p. 45, nota 102. Desde ahora cuando hablemos de *El Siglo* nos referiremos específicamente a esta edición.

⁵ La crítica de George Rousseau a las relaciones entre literatura y medicina fue fundamental en estos estudios. Cf. Rousseau, G. (1981). “Literature and Medicine: The State of the Field”. *Isis* 72(3): 406-424. Peter Logan, en la primera década del siglo XXI, reconocía que muchas de las falencias expuestas por Rousseau seguían todavía presentes, pero que la relación entre ambas disciplinas crecía de manera saludable. Cf. Logan, P. (2008). “Literature and medicine: Twenty-five years later”, *Literature Compass* 5: 964-980.

Realizaremos nuestro trabajo médico-literario bajo el marco conceptual del “pluralismo médico”.⁶ El modelo de Gentilcore separa la pluralidad asistencial y etiológica en tres esferas: médica, eclesiástica y popular. A pesar de que este modelo resulta fundamental a la hora de abordar la diversidad de los prácticos médicos en una determinada cultura, el propio autor ha reconocido posteriormente que este puede llevar a constreñir demasiado la esfera de lo popular y su relación con la medicina doméstica y el contexto familiar.⁷ Por esta razón es que los nuevos enfoques adoptados en estos últimos lustros buscan tener en cuenta no solamente la importancia del ámbito doméstico, sino también la participación de cada paciente en la configuración de su “itinerario terapéutico”. Considerando tanto los avances en literatura y medicina como también el marco del pluralismo médico, tenemos una serie de estudios focalizados en el contexto español de los inicios de la era moderna que serán fundamentales para nuestro estudio.⁸ Esto nos indica la importancia de estudiar la diversidad de la medicina de la época a través de un estudio pormenorizado de comedias, entremeses, sermones, textos médicos y de obras literarias en

⁶ El concepto fue introducido por Charles Leslie a fines de los años 70 en sus estudios de las medicinas asiáticas. Cf. Leslie, C. (1980). “Medical pluralism in world perspective”. *Social Science & Medicine. 1980 Part B: Medical Anthropology* 14: 191-195. Diversos estudiosos de la medicina han adoptado sus ideas, entre ellos Robert Jütte y David Gentilcore. Cf. Jütte, R. (2001). “Introduction”. En Jütte R., Eklöf, M., & Nelson, M. C. (Eds.). *Historical Aspects of Unconventional Medicine. Approaches, Concepts, Case Studies* (pp. 1-10). Sheffield: European Association for the History of Medicine and Health Publications; Gentilcore, D. (1998). *Healers and Healing in Early Modern Italy*. Manchester, New York: Manchester University Press.

⁷ Gentilcore, D. (2013). “Medical Pluralism and the Medical Marketplace in Early Modern Italy”. En Jütte, R. (Ed.). *Medical Pluralism. Past, Present, Future* (pp. 45-55). Stuttgart: Steiner Verlag.

⁸ Para las relaciones entre literatura y medicina en el contexto español de los inicios de la era moderna, cf. Bergman, T. L. L., & Lobato, M. L. (Eds.) (2018). “Medicina, literatura y humanismo en la cultura hispánica de la Edad Moderna / Medicine, Literature and Humanism in Early-Modern Hispanic Culture”. *eHumanista: Journal of Iberian Studies* 39. Para estudiar el pluralismo médico de la misma época, cf. Slater, J., López-Terrada, M. L., & Pardo-Tomás, J. (Eds.) (2014). *Medical Cultures of the Early Modern Spanish Empire*. Farnham: Ashgate. Algunos estudios modernos en estos temas son: Slater, J., & López-Terrada, M. L. (2011). “Scenes of Mediation. Staging Medicine in the Spanish Interludes”. *Social History of Medicine* 24: 226-243; Lobato, M. L. (2018). “La representación del doctor en el teatro breve español del Siglo de Oro”. *eHumanista: Journal of Iberian Studies* 39: 137-153; Schmitz, C. (2016). “Barberos, charlatanes y enfermos: la pluralidad médica de la España barroca percibida por el pícaro Estebanillo González”. *Dynamis* 36: 143-166; Schmitz, C. (2016). *Los enfermos en la España barroca (1600-1740) y el pluralismo médico: espacios, estrategias y actitudes*. Valencia: Universitat de València.

general, lo cual nos sugiere fuertemente que “Nunca será posible llegar al total conocimiento de la medicina en un período determinado, si se prescinde de los documentos literarios”.⁹

El objetivo principal de este trabajo es estudiar la apropiación y reconfiguración por parte de Enríquez, en su obra *El Siglo Pitagórico y Vida de don Gregorio Guadaña*, del pluralismo médico presente en la España aurisecular. En concreto, para realizar este estudio buscaremos responder las dos preguntas siguientes. En primer lugar, ¿Contiene *El Siglo* aspectos relevantes de la cultura médica española de la época? En segundo lugar, ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que su apropiación de dichos aspectos médicos presenta con respecto a otras obras contemporáneas de la literatura española? La metodología utilizada para realizar este trabajo consiste en extraer, tomando en consideración la perspectiva del pluralismo médico, todos los contenidos relativos a prácticos médicos de *El Siglo*, para luego comparar dichos contenidos con la mayor cantidad de obras literarias contemporáneas posible. Para ello nos serviremos de las fuentes y bibliografía siguientes: (1) La propia obra de *El Siglo*;¹⁰ (2) La literatura de creación de tipo satírica contemporánea; (3) El trabajo de Gonzalo Correas titulado *Vocabulario de refranes y frases proverbiales* y el trabajo de Sebastián de Covarrubias titulado *Tesoro de la lengua castellana*;¹¹ (4) Dos tratados sobre partos de la época: *Libro intitulado del parto humano* de F. Núñez y *Diez privilegios para mujeres preñadas* de A. Ruices de Fontecha; (5) Recientes estudios históricos que ponen luz sobre los aspectos literarios y médicos presentes en estas obras. Al considerar estos cinco

⁹ García-Barreno, P. R. (2014). “De médicos y medicina en la obra de Lope”. Prólogo al catálogo de la Exposición *Es Lope*, del 25 de noviembre de 2014 al 1 de febrero de 2015 en la Casa Museo Lope de Vega de Madrid: 37-55 (p. 38).

¹⁰ En todo nuestro trabajo usaremos la edición crítica desarrollada por Teresa de Santos, cf. Enríquez-Gómez, A. (1991). *El Siglo Pitagórico y Vida de don Gregorio Guadaña*, ed. e intr. Teresa de Santos. Madrid: Cátedra.

¹¹ Cf, respectivamente, Correas, G. (1924). *Vocabulario de refranes y frases proverbiales y otras fórmulas comunes de la lengua castellana*. Madrid: Tip. de la Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos, al cual citaremos como *Vocabulario*; y Covarrubias, S. de (1611). *Tesoro de la lengua castellana, o española*. Madrid: por Luis Sánchez, al cual citaremos como *Tesoro*.

tipos de fuentes podremos analizar *El Siglo* desde el punto de vista de la literatura y de la sabiduría popular de la época, así como también a través de la visión actual que tenemos del pluralismo médico, la regulación institucional de las prácticas médicas, el papel del paciente en los tratamientos, el análisis intertextual, la sátira y su relación con la realidad que rodea a cada personaje.

Para finalizar esta introducción consideramos importante realizar ciertas observaciones sobre la obra que estudiaremos. El argumento de *El Siglo* es la presentación de diversos personajes típicos de la época, y el recurso utilizado es el de un alma que encarna sucesivamente en los cuerpos de estas figuras. Cada encarnación es tratada en una sección diferente, que Enríquez llama *Transmigración*. De ahí que aparezca Pitágoras en el título de la obra, por su famosa idea de la metempsicosis. La influencia de Luciano de Samósata, con su obra *El sueño o El gallo*,¹² queda equilibrada con la mención explícita por parte de Enríquez de *El Buscón* de Francisco de Quevedo.¹³ Es importante destacar aquí que, contrario a la idea típica de la novela picaresca de un “ascenso moral” del pícaro en el transcurso de su vida (que en nuestro caso sería el viaje del alma al pasar por las diversas encarnaciones), el orden de los personajes plasmados en *El Siglo* no sigue un esquema predeterminado.¹⁴ Aunque la última transmigración sea en un virtuoso, no es menos virtuosa la dama (Transmigración III) que el hidalgo o el doctor (transmigraciones XII y VIII), ni don Gregorio

¹² “Y no podemos olvidar tampoco que el *Gallo* de Luciano (la base tanto del *Crotalón* como del *Siglo*) se presenta como sueño (y como diálogo)”, cf. *El Siglo*, p. 36.

¹³ “Entreténganse los curiosos leyendo, no la vida del Buscón (pues está por nacer quien pueda imitar al insigne don Francisco de Quevedo), sino la de don Gregorio Guadaña, hijo de Sevilla y trasplantado en corte, que son las dos mejores universidades del orbe”, cf. *El Siglo*, p. 132.

¹⁴ El alineamiento explícito de Enríquez con la novela picaresca lo describe él mismo en el inicio de la Transmigración V: “...si bien la [ciencia de discernir el bien del mal] de don Gregorio no frisó con la que tuvo la pícara Justina, por ser tan hombre, ni se desvió de las obras de Gusmán de Alfarache, dando al mundo, en una mediocridad de estado, un verdadero ejemplo de los sucesos deste siglo”, cf. *El Siglo*, pp. 132-133.

(Transmigración V) menos virtuoso que el miserable (Transmigración VII).¹⁵ De hecho, es posible leer las transmigraciones de *El Siglo* de manera independiente, dada su prácticamente nula interconexión.

La Transmigración V es el momento en que el alma encarna en don Gregorio Guadaña, protagonista de una historia que ocupa más de la tercera parte de *El Siglo*, y que está escrita en prosa.¹⁶ Es esta transmigración en la cual Enríquez desarrolla una especie de novela picaresca, en la cual describe al inicio, con todo lujo de detalles, la genealogía y la vida intrauterina de Gregorio, y su posterior llegada al mundo. En este comienzo es donde Enríquez nos presenta una gran cantidad de personajes ligados a la medicina, así como también las prácticas que realizaba cada uno. Luego hará un salto de más de veinte años para hablarnos de una serie de vivencias ocurridas en la vida adulta de Gregorio, para eventualmente acabar en la cárcel. Lamentablemente esta transmigración carece de un hilo medianamente rastreable, a tal punto que nuestro autor deja inconclusa la práctica totalidad de las aventuras de Gregorio. La incompletitud anterior viene emparejada con la simpleza psicológica de sus personajes, que actúan de manera estereotipada acorde a los arquetipos que encarnan.¹⁷ Por estas razones es difícil llamar “novela picaresca” a un relato tal, porque Gregorio, en su actitud tipificada, se lleva bien y es respetado por la práctica totalidad de los personajes con los que tiene contacto, perteneciendo estos a todas las esferas sociales. Esto contrasta con la idea de que el pícaro busca el ascenso social con sus artimañas, lo que

¹⁵ *El Siglo*, p. 34.

¹⁶ Solamente tres de las trece transmigraciones están escritas en prosa: la V, la XI y la XII. La Transmigración XIII está escrita en prosa y verso, mientras que las restantes están todas en verso.

¹⁷ “En la novela conviven en un mismo plano (el de su convergencia en las andanzas de Gregorio) seres de caricatura plana y personajes de actuar mecánico. No hay ningún asomo de reflexión o motivación psicológica: accionan como se suponen que deben responder a los estímulos dentro de un contexto libresco determinado”, cf. Fez, *La estructura barroca*, p. 153.

requeriría darle al protagonista una mínima profundidad psicológica para desarrollarse. Incluso podemos dudar de si llamar “novela” a un relato tal, por la falta de coherencia de las aventuras que eventualmente va viviendo Gregorio. La falta de hilo argumental que presenta *El Siglo* se complementa con la falta de coherencia y profundidad psicológica de la *Transmigración V*, lo cual nos impide dar una clasificación clara de la obra y de su contenido. Lo único que nos queda es una obra permanentemente abierta, llena de asuntos sin resolver. Por ello recurre Enríquez a la idea del sueño, que declara tanto al inicio y final de *El Siglo*, como también al inicio de la *Transmigración V*.¹⁸ El recurrir al sueño explicaría la falta de conexión entre las partes de la obra, y los incomprensibles giros que dan las historias que vive Gregorio.

Todo lo anterior tiene sus pros y sus contras para realizar un trabajo como el que tenemos entre manos. A favor, tenemos una gran cantidad de figuras del mundo de la medicina que Enríquez nos describe en buen detalle. Su propensión a trabajar con arquetipos y no con personajes individualizados nos permite analizar, posterior a comparar con otras obras, hasta qué punto nuestro autor sigue los lugares comunes relativos a la sátira de la medicina de su época. Otro punto a favor es la satirización específica del médico que realiza en la *Transmigración VIII*, que es tremendamente rica en términos de la labor de este último en comparación con otras labores médicas y no-médicas. Sin embargo, como punto en contra, tenemos que lidiar con la poca coherencia de la obra, que se traduce en un quebradero de

¹⁸ “El lector descubre, pues, que la excusa para la sátira moral es el sueño; y la asociación con su referente literario es inmediata: los *Sueños* de Quevedo”, cf. Navarro, R. (2015). “El hibridismo de *El siglo pitagórico* y *Vida de don Gregorio Guadaña* de Antonio Enríquez Gómez”. En Díez, J. I., & Wilke, C. L. (Eds.). *Antonio Enríquez Gómez. Un poeta entre santos y judaizantes* (pp. 183-203). Kassel: Reichenberger, p. 185.

cabeza a la hora de organizar este trabajo. Como veremos en los capítulos siguientes, el hilo conductor que usaremos será la diversidad de los prácticos médicos.

1. LA FIGURA DEL MÉDICO

A pesar de que la diversidad de los prácticos médicos presentes en *El Siglo* tiene su centro de gravedad en la Transmigración V (donde el alma encarna en Gregorio Guadaña), la presencia de estos está también muy marcada en la Transmigración VIII (donde el alma encarna en un “dotor”). Estos serán los lugares de donde extraeremos casi la totalidad de los contenidos médicos de esta obra. Tal cual sucede en la novela picaresca, Enríquez comienza la Transmigración V mostrándonos la genealogía de Gregorio Guadaña, que, en su gran mayoría, está compuesta por personas ligadas a las prácticas médicas. En este capítulo nos enfocaremos en la apropiación que hace Enríquez de los médicos, los boticarios y los cirujanos.

La figura del médico, puesta en escena por el padre de Gregorio (el doctor Guadaña), es con quien Enríquez comienza su lista de personajes satirizados. Le atribuye nuestro autor una serie de características que oscilan entre la maldad y la incompetencia, y en las cuales la complicidad con otras profesiones es fundamental a la hora de realizar sus desmanes. Sobre su formación y su apariencia nos dice Enríquez: “Compró media docena/ de libros de Avicena,/ un quintal de Galenos,/ unos guantes de perro, que son buenos,/ una sortija, cuatro pañizuelos,/ y con estos anzuelos,/ desde su mula roma caballero,/ iba pescando vidas y dinero”.¹⁹ Comparemos esta descripción con una similar realizada por Francisco de Quevedo,

¹⁹ *El Siglo*, p. 297.

autor muy influyente en la obra de Enríquez: “Si quieres ser famoso médico, lo primero linda mula, sortijón de esmeralda en el pulgar, guantes doblados, ropilla larga y, en verano, sombrero de tafetán; y en teniendo esto, aunque no hayas visto libro, curas y eres Doctor”.²⁰ Lo primero a tener en cuenta aquí es que Enríquez requiere de la figura del doctor simultáneamente una tenencia de libros y una caracterización tipificada de la apariencia; mientras que en Quevedo es la apariencia lo único realmente relevante. Con respecto a los libros, notemos que su adquisición es un signo de riqueza y de erudición, así como también de poder. No olvidemos que la práctica de la medicina ha sido, ya desde la Edad Media, una forma de promoción y de hacerse rico.²¹ Con relación a la mula, su traje negro, su barba y su sortija, todo aquello es parte de una caracterización común presente en otros autores de la literatura satírica contemporánea.²²

Su permanente relación con el término de la vida queda patente cuando trata al médico de “vicario de la muerte” y “parca inexorable”.²³ No por nada Correas nos dice que a los malos médicos los llaman “matasanos”.²⁴ Comparando los trabajos realizados por sus padres —el doctor Guadaña y la comadre Brígida de la Luz—, Enríquez insiste en esta idea: “...ella servía de sacar gente al mundo y él de sacallos del mundo, uno les daba cuna y otro sepultura”.²⁵ Y no solo en este aspecto nos presenta Enríquez a estos dos personajes como antitéticos, sino que también lo expresa en uno de las características distintivas de estos

²⁰ Quevedo, F. de (1699). “Libro de todas las cosas, y otras muchas más”. En Quevedo, F. de. *Obras de Francisco de Quevedo Villegas...: divididas en tres tomos*, tomo I (pp. 457-468). Amberes: por Henrico y Cornelio Verdussen, p. 464.

²¹ Domingo, C. F. (2005). *Medicina i promoció social a la baixa edat mitjana: Corona d'Aragó, 1350-1410*. Madrid: CSIC.

²² Observemos el siguiente fragmento de Salas Barbadillo: “Yo más quiero los médicos peones/ al contrario del vulgo, que se engaña,/ en seguir a los de a mula unos barbones,/ cuyo rostro es un bosque y selva extraña”. Cf. Salas-Barbadillo, A. G. de (1615). *Corrección de Vicios*. Madrid: por Juan de la Cuesta, p. 110.

²³ *El Siglo*, pp. 296-297.

²⁴ *Vocabulario*, p. 305.

²⁵ *El Siglo*, p. 134.

personajes, la mula:²⁶ “...andaba mi padre en mula y mi madre en mulo”.²⁷ Vemos aquí como nuestro autor hace uso de las polaridades femenino-masculino y vida-muerte para perfilar a los personajes de su obra, dotándolos de características conjuntas que resaltan su prestigio social.

Otro aspecto que destaca Enríquez de los médicos es su crueldad con las personas de menos recursos: “Visitando los pobres cierto día,/ tomando pulsos a su fantesía,/ llegando a cama quinta halló un enfermo/ hecho cadáver, cuando no estafermo;/ «sángrenle» dijo al punto./ «¿Cómo le han de sangrar, si está difunto?»/ respondió el enfermero,/ y él replicó: «¡Qué lindo majadero!/ ¿Puedo yo sin ser Dios resucitalle?/ Si está muerto, paciencia y enterralle”.²⁸ La actitud despiadada que vemos en este ejemplo está muy bien descrita en el proverbio de la época, recogido por Correas: “Sangrarle y purgarle; si se muriere, enterrarle”.²⁹

A pesar de subrayar de manera insistente las conexiones entre el médico, su crueldad y la muerte, nuestro autor no se detiene ahí, retratándolo también como un ignorante y un torpe. Nos dice Enríquez: “En su vida leyó libro ninguno,/ y era tan importuno/ que tomaba al revés todo lo bueno/ por infamar los libros de Galeno”.³⁰ Aunque poco después se refiere a él como “antigaleno”,³¹ hay que aclarar que, en su defensa, el médico justifica su falta de lectura por preferir el contacto directo con los pacientes: “yo estudio todo el año/ en los libros

²⁶ La mula, ya mencionada en la caracterización del médico, era fundamental como medio de transporte. A diferencia de los caballos, más incómodos y orientados a la guerra, la mula presenta más facilidad para el desplazamiento. Cf. Cifuentes, L., & Domingo, C. F. (1999). “El «Libre de la Menescalia» de Manuel Dies: de espejo de caballeros a manual de Albéitares”. *Asclepio* 51: 93-127.

²⁷ *El Siglo*, pp. 134-135.

²⁸ *El Siglo*, p. 298.

²⁹ *Vocabulario*, p. 443.

³⁰ *El Siglo*, p. 298. Aquí Enríquez contradice su mención a los libros en la caracterización anterior, alineándose con la tipificación ya mencionada de Quevedo.

³¹ *El Siglo*, p. 301.

mortales/ de los autores reales;/ la muerte es mi Avicena/ la experiencia me absuelve de esta pena”.³² Recordemos el siguiente refrán, muy apropiado en este contexto: “Médico ignorante y negligente, mata al sano y al doliente”.³³

Es interesante ver cómo nuestro autor hace paralelos entre los médicos y otras profesiones, profundizando en las características anteriores y plasmando en su obra la permanente intención de estos profesionales de tener el prestigio social que gozaban jueces o abogados.³⁴ Con respecto a los jueces, el alma encarnada en el médico le dice a éste que es “un juez criminal, pues la has quitado/ el tesoro vital que Dios le ha dado;/ cuchillo racional introducido,/ veneno por antídoto traído”.³⁵ Aquí Enríquez pone en paralelo a las figuras satirizadas del médico y del juez, realizando ambas una condena a muerte,³⁶ sustentada en el prestigio que les otorga la racionalidad/erudición que los define.³⁷ Siguiendo con los alegatos, podemos ver cómo empareja Enríquez al médico con el letrado en términos de que ambos sustraen algo valioso a sus clientes: “Con el letrado piérdese el dinero;/ pero con el doctor más caballero/ la vida deseada,/ de todo racional idolatrada”.³⁸ Insiste posteriormente en este contraste diciendo: “por cuatro pareceres un letrado,/ se lleva diez doblones de contado;/ el

³² *El Siglo*, p. 311. En relación con el papel de la “experiencia” y los cambios este concepto sufrió durante este periodo en las distintas áreas del saber, incluyendo el estudio del cuerpo humano, cf. Dear, P. (2019). *Revolutionizing the sciences: European Knowledge in Transition, 1500-1700 Third Edition*. Princeton: Princeton University Press.

³³ *Vocabulario*, p. 306.

³⁴ Nos dice López Terrada al respecto: “...la medicina, junto al derecho, constituyeron a partir del siglo XIII las dos profesiones seculares cultas. Ambas tenían una enseñanza universitaria reglamentada y, al mismo tiempo, gozaban de prestigio en el mundo extrauniversitario. Se trataba de grupos corporativos, organizados en colegios u otras organizaciones preocupadas por el mantenimiento del monopolio del saber y la práctica frente a los competidores extraoficiales”. Cf. López-Terrada, “Los sistemas de control”, p. 83.

³⁵ *El Siglo*, p. 302.

³⁶ Quiñones de Benavente, en su entremés titulado *El Doctor Juan Rana*, nos dice sobre los médicos y las condenas a muerte: “Allí, por culpa del hombre,/ le mataba sentenciando;/ pero aquí, por culpa mía,/ sin sentenciale le mato”. Cf. Quiñones de Benavente, L. (2001). *Entremeses completos I. Jocoseria*, ed. Arellano I., Escudero J. M., & Madroñal A. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana Vervuert, pp. 409-410.

³⁷ Médicos y jueces “tenían una enseñanza universitaria reglamentada y, al mismo tiempo, gozaban de prestigio en el mundo extrauniversitario”, cf. López-Terrada, “Los sistemas de control”, p. 83.

³⁸ *El Siglo*, p. 307.

médico, tomando el pulso entero,/ a visitas se lleva mi dinero”.³⁹ Comparemos esto último con el refrán siguiente: “Cuando el enfermo dice ¡ay!, el médico dice day”.⁴⁰

Pasando del ámbito de la justicia a los asuntos divinos, el alma continúa su alegato: “ama la medicina, pues es ciencia/ tan santa y peregrina/ que mereció renombre de divina”.⁴¹ La ciencia de la medicina, herencia del dios Esculapio, está investida de un carácter divino, por lo que el médico debía respetar su condición de heredero de dicha tradición.⁴² Por ello dice también: “No alargues por dinero/ la enfermedad al pobre aventurero;/ cura a la ley de Dios, si es que le adoras,/ y si la ciencia ignoras,/ sus leyes disimula/ y cura como albéitar a tu mula”.⁴³ De esta misma línea es una frase casi a continuación: “que esta ciencia [la medicina], de pocos entendida,/ es del cielo venida”.⁴⁴

Notemos que Enríquez realiza un paralelo entre el mundo de la guerra y el de la medicina,⁴⁵ diciendo que el médico es “de la muerte vicario/ dándole su montante un boticario”.⁴⁶ El montante es una espada que se usa a dos manos,⁴⁷ siendo en este caso el boticario —siempre cómplice del médico— quien se la facilita, para que así pueda realizar este último su “trabajo para la muerte”. En la misma línea tenemos que nuestro autor insiste

³⁹ *El Siglo*, p. 338.

⁴⁰ *Vocabulario*, p. 134.

⁴¹ *El Siglo*, p. 306.

⁴² “El médico se convirtió en un agente divino, un ministro de Dios, creencia de que, todo sea dicho, tenía sus orígenes en el mundo clásico, porque él era el transmisor y la garantía del bien máximo, la salud”, cf. Domingo, C. F. (2018). “La enfermedad y la práctica médica en los sermones de Vicente Ferrer”. *eHumanista: Journal of Iberian Studies* 39: 1-10 (p. 5).

⁴³ “Albéitar: el que cura las bestias”, cf. *Tesoro*. Para la cita cf. *El Siglo*, p. 306.

⁴⁴ *El Siglo*, p. 307. Ver la semejanza con los famosos versículos del Eclesiástico: “Respeto al médico por sus servicios, pues también a él lo instruyó Dios. El médico recibe de Dios su ciencia”, cf. Eclesiástico (38, 1-2).

⁴⁵ La presencia de médicos en los contextos bélicos de la antigüedad siempre fue fundamental: “Desde el siglo XIII fue habitual que todo tipo de sanadores acudieran a las campañas militares”. Cf. Domingo, C. F. (2018). “Los espacios de la práctica médica en la Valencia bajomedieval”. En Villanueva Morte, C., Conejo da Pena, A., Villagrasa-Elías, R. (Eds.). *Redes hospitalarias: historia, economía y sociología de la sanidad* (pp. 31-52). Zaragoza: Institución Fernando el Católico, p. 50.

⁴⁶ *El Siglo*, p. 297.

⁴⁷ “Montante: espada de dos manos, arma de ventaja y conocida”, cf. *Tesoro*.

en esta relación remedios/armas: “y tu ciencia que mide/ el hierro cometido, cuando quiere/ remediar al enfermo, al punto muere”.⁴⁸ El hierro, aparte de ser entendido como “yerro” o “error”,⁴⁹ claramente apunta en su otra acepción como la materialidad de un arma bélica.⁵⁰

2. LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE

Analizaremos un fragmento de *El Siglo* que contiene información relevante relativa a las relaciones entre médico y paciente, así como también entre distintos médicos que tratan a un mismo paciente: “Adonde se perdía la paciencia/ -hablo con experiencia-/ era en las juntas. Todos se zurcían/ y al mayoral seguían;/ por no contradecille un disparate/ vendían al paciente de remate”.⁵¹ Aunque la subalternidad del paciente en estas circunstancias está presente en otras obras,⁵² queremos resaltar el hecho de que nuestro autor reduce la complejidad de estas reuniones —denominadas juntas de médicos— a lo que considere correcto el “mayoral”, en este caso el médico de mayor prestigio. Gracias a los recientes estudios sobre las relaciones médico-paciente en la España de la época,⁵³ sabemos que el desarrollo de estas juntas era tremendamente delicado, por todas las jerarquías intelectuales

⁴⁸ *El Siglo*, p. 305.

⁴⁹ “Hierro: hierro por pecado, delito, o horror, error”, cf. *Tesoro*.

⁵⁰ Alfonso de Miranda, en su *Diálogo del perfecto médico*, nos dice sobre este punto: “Y fuera cosa muy acertada quitarles a los médicos las boticas, como a frenéticos las armas que nos ofenden, pues con éstas nos hacen más cruda guerra y sangrienta que hay en la vida”, cf. la cita en *El Siglo*, p. 296, nota 3. Mateo Alemán nos cuenta una situación similar en su *Guzmán de Alfarache*: “... con que matan los hombres, haciendo de sus botes y redomas escopetas, y de las píldoras pelotas o balas de artillería”, cf. *ibid*.

⁵¹ *El Siglo*, p. 301.

⁵² Nos dice Castillo-Solórzano en *La prueba de los doctores*: “Pues allá se han retirado,/ quiero escuchar lo que quieren/ hacer estos tres alfanjes/ o montantes de la muerte”. Cf. la cita en *El Siglo*, p. 132, nota 1.

⁵³ Sobre las juntas médicas entre el siglo XVII y XVIII tenemos: León-Sanz, P. (2002). “La consulta médica. Una práctica de la medicina del siglo XVIII”. *Dynamis* 22: 279-302; Pardo-Tomás, J., & Vidal A. M. (2002). “Las consultas y juntas de médicos como escenarios de controversia científica y práctica médica en la época de los novatores (1687-1725)”. *Dynamis* 22: 303-325; Schmitz, *Los enfermos en la España barroca*, pp. 72-77.

y sociales que ahí se ponían en juego.⁵⁴ Tenemos constancia de que los médicos, muchas veces en presencia de otros médicos que se mueven en las altas esferas de la corte, buscaban sobresalir o ganar fama y prestigio en dichas instancias.⁵⁵ Así también tenemos constancia de que la multiplicidad de voces a la hora de tratar al paciente podía generar serios disturbios, como el caso de dos cirujanos en la localidad de Las ventas con Peña Aguilera, que acabaron yéndose a los golpes en la casa de su paciente.⁵⁶ No olvidemos que el paciente podía tener una participación activa en estas juntas, tanto a la hora de convocarlas como a la hora de negarse a llevar a cabo el tratamiento acordado.⁵⁷

Un extracto de las discusiones del alma encarnada en un médico en la Transmigración VIII, nos permiten de nuevo acercarnos a la relación médico-paciente. Como respuesta a las críticas que ésta le hace, el médico le explica una serie de situaciones en las que no es él quien tuvo la culpa de la muerte del paciente, sino de la poca colaboración de este último. Expondremos muy esquemáticamente los casos, y así veremos cómo en ellos aparecen varios ejemplos de tratamientos y de la relación médico-paciente:⁵⁸ (1) Don Enfermo le solicita, sin enfermedad alguna, pidiéndole sanarse, a lo cual el médico le da un jarabe, luego sangría, luego purga, con lo cual el paciente fallece. Sorprendente es que, frente a estas mortíferas purgas, nuestro autor nos diga más adelante sobre el médico: “Daba purgas a niños de dos meses”.⁵⁹ (2) Don Cosme le exige sacar más sangre en las sangrías, recibe jeringas, pide

⁵⁴ El tema del orden de exposición generaba serios problemas, porque a pesar de que el orden de intervención debía hacerse «atendiendo a cada uno según su estimación u ocupación y dignidad de que goza», sucedía que no quedaba claro para todas las partes si tenía mayor estimación el grado de doctor o la antigüedad en la revalidación por el protomedicato. Cf. Pardo-Tomás, & Vidal, “Las consultas y juntas”, p. 323.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Schmitz, *Los enfermos en la España barroca*, pp. 87-88.

⁵⁷ Para un ejemplo concreto de dicha situación en el contexto barroco, cf. Schmitz, *Los enfermos en la España barroca*, pp. 72-77.

⁵⁸ Todos estos casos están contenidos en *El Siglo*, pp. 308-310.

⁵⁹ *El Siglo*, p. 300.

purgas y todavía más sangrías, y finalmente muere. (3) Doña Angélica muere por una sangría en el tobillo que se revolvió. (4) Don Alberto, que por un dolor de cabeza empieza a hacer su testamento, llama al doctor, y los familiares obligan al médico a no ayudarlo. Muere para beneficio de todos. (5) Don Enrico muere por querer sanar exclusivamente a través de baños. (6) Pedro, con tabardillo, llama tarde al doctor, y éste no alcanza a sanarlo.

Los ejemplos que nos da Enríquez para que el médico se escape de las recriminaciones del alma son interesantes porque, por un lado, nos dan una idea de las prácticas del humoralismo de base galénica que éstos aplican a sus pacientes;⁶⁰ y, por otro lado, nos dan luces sobre la relación médico-paciente. Los estudios históricos recientes que abordan esta compleja relación nos dejan claro que el paciente no era siempre un ser pasivo, que se entregaba de manera neutra en manos de un sanador, sino que muchas veces participaba de manera activa y constructiva en el proceso de recuperación.⁶¹ El trabajo de Carolin Schmitz, por ejemplo, nos ilumina a la hora de comprender el papel del enfermo y de su entorno familiar a la hora de decidir los tratamientos sugeridos por los profesionales.⁶² Sobre esta influencia del entorno familiar tenemos el caso (4),⁶³ mientras que los casos (1) y

⁶⁰ El uso de purgas, sangrías, jeringas y baños están todos asociados a las técnicas de la medicina humoralista de base galénica, en la búsqueda del restablecimiento del equilibrio de los humores del cuerpo del paciente. Para una exposición sobre Galeno y el galenismo, cf. Ballester, L. G., Arrizabalaga, J., Cabré, M., & Cifuentes, L. (2002). *Galen and Galenism: theory and medical practice from antiquity to the European Renaissance*. Londres: Routledge. Buena parte del humoralismo presente en *El Siglo* es de conocimiento general en las personas de la época (como bien atestiguan los entremeses de la época repletos de sus terminologías, ver la Sección 2.4. infra), lo cual sirve de punto de contacto entre Enríquez y el contexto médico que lo rodea. No olvidemos que las pragmáticas del Protomedicato Real apuntaban a la formación de los prácticos médicos en estos temas, y en la pragmática de 1617 podemos leer: “que en las Universidades los Catedráticos lean la doctrina de Galeno, Hipócrates, y Avicena, como se solía hacer antiguamente, leyendo lo primero la letra del capítulo que se comenzare, llevando el Catedrático el libro, y los estudiantes, para que lo entienda, que este es el fundamento con que se han de quedar”, cf. Campos-Diez, M. (1999). *El Real Tribunal del protomedicato castellano, siglos XIV-XIX*. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, p. 96.

⁶¹ La relación sanador-paciente está analizada en Schmitz, *Los enfermos en la España barroca*, pp. 56-88.

⁶² Schmitz, *Los enfermos en la España barroca*.

⁶³ “...la elección del sanador es un proceso de negociación, en el que intervenía no sólo el núcleo de familia, sino que la opinión de los vecinos también podía tener un peso decisivo”. Cf. Schmitz, *Los enfermos en la España barroca*, p. 88.

(2) son ejemplos de la participación activa del paciente, muchas veces en contra de lo que el propio profesional sugeriría.⁶⁴

3. LAS FIGURAS DEL BOTICARIO Y EL CIRUJANO

La figura del boticario, en tanto que cómplice del médico, es mostrada por Enríquez a través del personaje de Gregorio (llamado Ambrosio Jeringa). Esto porque “Cuando él [el médico] conocía una enfermedad corta, le largaba la rienda, y cuando caminaba mucho, se la tiraba, y entre andadura y trote, nunca la dejaba llegar a la posada de la salud, antes la rodeaba por el camino de la muerte, sesteando todos en casa de mi tío el boticario”.⁶⁵ La evidente relación entre ambos queda mejor resumida en la siguiente frase: “entre los dos había cuenta de medio partir cada mes lo bebido y lo purgado”;⁶⁶ así como también en el refrán recogido por Correas: “Cuando el doliente va a las boticas, una casa pobre y dos ricas”.⁶⁷ Pero quizás más característico que su relación con el médico, es la escasa calidad de los productos que vende: “...haciendo un día su testamento, ordenaba que le diesen sepultura en una redoma,⁶⁸ por venderse por droga”.⁶⁹ La repugnante comparación entre las medicinas y la podredumbre es continuada en el fragmento siguiente, refiriéndose al médico: “no por dar de comer al boticario/ (que, si es malo, es contrario)/ recetas asquerosos alambiques”.⁷⁰

⁶⁴ Para ver un ejemplo concreto de paciente que contradice lo dicho por el profesional en el contexto español, pero con un resultado positivo, cf. Schmitz, *Los enfermos en la España barroca*, p. 67.

⁶⁵ *El Siglo*, p. 136.

⁶⁶ *El Siglo*, p. 136.

⁶⁷ La casa pobre es la del enfermo; las dos ricas son las del médico y el boticario. Cf. *Vocabulario*, p. 134.

⁶⁸ “Redoma: vasija grande de vidrio ventricosa y gruesa y angosta de boca. De estos vasos usan los boticarios para sus aguas y jarabes”, cf. *Tesoro*. Considerar también que “llamamos redomado al hombre cauteloso y astuto, porque está recocado en malicia”.

⁶⁹ *El Siglo*, p. 135.

⁷⁰ *El Siglo*, p. 306. Frente a la sátira de Enríquez de la calidad de los medicamentos debemos tener en cuenta el férreo control por parte del Protomedicato Real en relación a estos temas. Las pragmáticas de 1588 y 1593 establecieron visitas anuales a las boticas por parte corregidores y justicias locales. Cf. Davis, C., & López-

La figura del cirujano es puesta en escena a través del tío materno de Gregorio (llamado Quiterio Ventosilla),⁷¹ y lo retrata como un ser de mal humor, propenso a cortar carnes y huesos: “Era el hombre más dado a perros que vi en mi vida,⁷² porque hacía notomía de cuantos topaba en la calle. [...] Era hombre tan carnicero que el día que no cortaba carne, partía güesos”.⁷³ Enríquez le asocia la aplicación de sangrías, con imprecisión en detrimento del paciente: “Hacía una sangría por excelencia (o por señoría), pero había de ser en ayunas, que después de haber bebido (porque él no comía jamás) de cinco picadas acertaba una...”.⁷⁴

Otro aspecto a subrayar es la insistencia de nuestro autor en las alianzas, censurables, entre médicos, cirujanos y boticarios. Así queda patente en el siguiente fragmento: “pues librarse no pudo el mundo vario/ de doctor, cirujano y boticario,/ que, cuando malos son, tiene la tierra/ su hambre, peste y guerra”.⁷⁵ La relación de esta terna con las calamidades de la humanidad está muy presente en las obras de sus contemporáneos.⁷⁶ Observemos un último fragmento en relación a esta triada: “«Este curé; por yerro/ llamóle Dios, y habiendo llamamiento/ no hay sino obedecer el mandamiento.»/ Y con éstas, estotras y el dinero,/

Terrada, M. L. (2010). “Protomedicato y farmacia en Castilla a finales del siglo XVI: edición crítica del catálogo de las cosas que los boticarios han de tener en sus boticas, de Andrés Zamudio de Alfaro, protomédico general (1592-1599)”. *Asclepio* 62(2): 579-626 (p. 588).

⁷¹ Un reciente y detallado estudio sobre los libros que utilizaron y las labores que realizaron los cirujanos en la España del siglo XVII lo tenemos en Porcar, L. A. (2021). *Las prácticas quirúrgicas en los libros de cirugía en castellano del siglo XVII*. Valencia: Universitat de València.

⁷² Irritado, desesperado. Cf. *El Siglo*, p. 137, nota 15.

⁷³ Anatomía, disección. Cf. *ibid.* Para la cita cf. *El Siglo*, p. 137.

⁷⁴ *El Siglo*, p. 137.

⁷⁵ *El Siglo*, p. 303.

⁷⁶ De Castillo-Solórzano, en su entremés *La prueba de los doctores*, tenemos: “¡Malos garfios te desuellen/ hasta verse las entrañas!/ ¿Tú eres médico? Eres peste/ y contagio universal”. Cf. *El Siglo*, p. 303, nota 14. Quevedo también realizó este tipo de comparaciones: “Y declaramos por tres enemigos del cuerpo a los médicos, cirujanos y boticarios”. Cf. *Ibid.* El mismo Enríquez, en otra obra titulada *La Torre de Babilonia*, nos dice: “- ¡Hola! - dijeron todos - ¡Vengan los médicos, los cirujanos, los boticarios y demás instrumentos de la vida que cantan la muerte al primer tono!”. Cf. *El Siglo*, p. 296, nota 3.

boticario y barbero/ (con quien iba a la parte) despachaba/ cuanto mi Dios criaba,/ cubriendo con locura/ sus faltas la señora sepultura”.⁷⁷

4. LAS PRÁCTICAS MÉDICAS DETRÁS DE LAS FIGURAS SATIRIZADAS

Para finalizar esta sección debemos poner en perspectiva las comparaciones que hemos realizado entre Enríquez y sus contemporáneos. Lo primero a tener en cuenta es que estos tres prácticos son los únicos aquellos cuya formación, certificación y la ejecución de su labor estaba reglada en la época de nuestro autor.⁷⁸ Los médicos, boticarios y cirujanos-barberos estaban sujetos a las legislaciones que, desde el siglo XV hasta la pragmática de Felipe III en el año 1617, definieron los ámbitos de jurisdicción de estas tres profesiones.⁷⁹ Las delimitaciones del ámbito de jurisdicción de estos prácticos, al no ser la misma en todos los Reinos, generaba ambigüedades y solapamientos de las tres labores mencionadas, y, en consecuencia, casos de intrusismo.⁸⁰ A pesar de eso, en términos generales, del médico se esperaba la prescripción de medicamentos de uso interno; de los cirujanos la prescripción de medicamentos de uso externo; y la labor de ambos estaba estrictamente separada de la del boticario, quien era el único legitimado de los tres para preparar fármacos.⁸¹ Todo esto hacía

⁷⁷ *El Siglo*, p. 299.

⁷⁸ Aunque dependiera fuertemente del Reino del Imperio Español en el que estuviera el práctico. López Terrada demuestra esta especificidad a través de un estudio de los casos de Aragón, Valencia y Navarra, cf. López-Terrada, “Los sistemas de control”.

⁷⁹ Cf. Campos-Díez, *El Real Tribunal del protomedicato castellano*, p. 96. Es cierto que la exportación del Protomedicato Real en los distintos reinos tuvo distintos resultados, generando en ciertas ocasiones pactos con las instancias locales, o llegando incluso en algunos casos a no tener influencia alguna (como en el Reino de Navarra), cf. López-Terrada, “Los sistemas de control”, p. 91.

⁸⁰ Dentro de una misma localidad también hubo casos de intrusismo, muchas veces con el completo consentimiento de los propios pacientes. Cf. Schmitz, *Los enfermos en la España barroca*, pp. 88-94.

⁸¹ Granjel, L. S. (1971). “El ejercicio de la medicina en la sociedad española del siglo XVII”. Salamanca: discurso pronunciado en la solemne apertura del Curso Académico 1971-1972, pp. 22-23.

que las personas de a pie reconocieran la labor y la función social de cada uno de estos prácticos, más allá de las sátiras y refranes que circundaban sus profesiones.⁸²

Lo segundo que hay que tener en cuenta es que la representación de estos tres prácticos ha sido ampliamente estudiada en las obras de los grandes dramaturgos españoles del Siglo de Oro.⁸³ Esto ha proporcionado a los historiadores abundante información sobre la imagen social de la medicina de la época, ya que como bien declaró Noël Salomon: “the theater has its own laws, but its sphere of reference is not unconnected with reality”.⁸⁴ Pero más allá de las grandes obras de Lope, Calderón o Tirso, que se encuadran exclusivamente en el género dogmático de la comedia,⁸⁵ tenemos que existen otros géneros literarios —como el teatro breve o las novelas picarescas— que resultan ser interesantes fuentes de información relativas a estas figuras y sus caracterizaciones. Nosotros mismos hemos extraído buena parte de nuestros ejemplos a partir de obras literarias de este tipo, y actualmente existen multitud de trabajos que demuestran que la sátira de estos tres prácticos médicos fue un recurso literario muy popular de la época.⁸⁶

⁸² No debemos nunca olvidar que la sátira, muy presente en la picaresca y en el teatro breve, daba pie (principalmente en este último) a un íntimo contacto entre el escritor y su público, donde el material de ésta es una construcción de *ambas partes*. Cf. Slater, & López-Terrada, “Scenes of Mediation”, p. 227.

⁸³ Cf. Teulón, A. A. (1954). *La medicina en el teatro de Lope de Vega*. Madrid: CSIC, Instituto “Arnaldo de Vilanova”; Granjel, L. S. (1978). *La medicina española del siglo XVII*. Salamanca: Universidad de Salamanca; Pérez-Bautista, F. L. (1968). *La medicina y los médicos en el teatro de Calderón de la Barca*. Salamanca: Universidad de Salamanca; San-Román, R. S. de (1960). *La medicina y los médicos en la obra de Tirso de Molina*. Salamanca: Seminario de Estudios de Historia de la Medicina Española.

⁸⁴ Citado en López-Terrada, M. L. (2014). “‘Sallow-Faced Girl, Either It’s Love or You’ve Been Eating Clay’: The Representation of Illness in Golden Age Theater”. En Slater, J., López-Terrada, M. L., & Pardo-Tomás, J. (Eds.). *Medical Cultures of the Early Modern Spanish Empire* (pp. 167-187). Farnham: Ashgate, p. 167.

⁸⁵ “While the *comedia* is dogmatic, the *entremés* is empirical (also in the sense of the period); it is not concerned with rules, and what it represents on stage is not bookish medical knowledge but the various forms of reception and transmission of medical practice”. Cf. López-Terrada, “Sallow-Faced Girl”, p. 170.

⁸⁶ La omnipresente sátira de las prácticas médicas en el Siglo de Oro español, principalmente del médico, está puesta de manifiesto en Granjel, L. S. (1966). “La figura del médico en el escenario de la literatura picaresca española”. *Medicina & Historia: Revista de estudios históricos de las ciencias médicas* 19: 2-15. Para ver tres estudios recientes sobre la sátira de los médicos y cirujanos-barberos de ese periodo, a partir de los entremeses y la literatura picaresca, cf. Slater, & López-Terrada, “Scenes of Mediation”; Lobato, “La representación del doctor”; Schmitz, “Barberos, charlatanes y enfermos”.

5. LA “BARBERA DE LAS DAMAS” Y LA CELESTINA

Frente a las figuras médicas masculinas que estudiamos en el capítulo anterior, distribuidas entre la Transmigración V y la VIII, pasaremos ahora a ver cuáles prácticas femeninas retrata Enríquez en su obra, todas ellas incluidas en la Transmigración V.⁸⁷

Enríquez nos describe una figura denominada “barbera de las damas”, que es puesta en escena como la bisabuela de Gregorio.⁸⁸ Esta anónima figura⁸⁹ está relacionada con labores de limpieza corporal y embellecimiento, ya que a sus clientas “les quitaba el vello (y a veces el pellejo), pintaba cejas, hacia mudas,⁹⁰ aderezaba pasas,⁹¹ forjaba arreboles,⁹² bañaba soles,⁹³ ponía lunares y preparaba solimán.⁹⁴ [...] Anochecían en su casa las viejas palomas y salían cuervos”.⁹⁵ A diferencia del barbero-cirujano hombre (aquel que sí tiene

⁸⁷ Notemos que el Protomedicato Real, con su reforma de 1598, limitó cada vez más el ámbito de jurisdicción de los prácticos médicos, hasta regular exclusivamente a los anteriormente mencionados médicos, cirujanos y boticarios. Esto significa que solamente los hombres podían acceder a una formación médica reglada, y “las mujeres quedaron explícitamente excluidas del ejercicio de cualquiera de estas profesiones”, cf. Schmitz, C., & López-Terrada, M. L. (2018). “Licencias sociales para sanar: la construcción como expertos de salud de curanderas y curanderos en la Castilla del barroco”. *Studia Historica. Historia Moderna* 40(2): 143-175 (p. 150).

⁸⁸ La inclusión en el relato de una “barbera de las damas” es parte de un recurso literario típico de la época que consiste en hacer que una mujer realice labores médicas para las cuales sabemos que estaban excluidas (ver nota anterior). Esta situación es reconfigurada en algunas obras contemporáneas a través de personajes femeninos travestidos (como Jerónima en *El amor médico* de Tirso o Bernarda en *El Talego* de Quiñones de Benavente), lo cual difumina las barreras entre lo femenino y lo masculino, cf. Stoll A. K., & Smith, D. L. (Eds.) (2000). *Gender, identity, and representation in Spain's Golden Age*. Lewisburg: Bucknell University Press. Lo que sí debemos tener en cuenta es que no es una licencia literaria absolutamente desconectada de la realidad, ya que existen registros de mujeres barberas-cirujanas (como el caso de la *barbiera* Susanna Ricci) durante la plaga de Bolonia, Italia, en 1630. Cf. Massong, N. (2021). “The Mobile Woman: Getting Around during the 1630 Plague in Bologna”. *Connections: A Journal of Language, Media and Culture* 2(1): 42-54 (p. 51).

⁸⁹ Es la única figura de la familia de Gregorio que no tiene un nombre propio.

⁹⁰ “Muda: cierta untura que las mujeres se ponen en la cara para quitar las manchas”, cf. *Tesoro*.

⁹¹ Aderezar pasas es trabajar con un tipo de afeitado que usaba pasas, cf. *El Siglo*, p. 146, nota 50.

⁹² “Arrebola: arrebolarse la mujer es ponerse color, y la arrebolada es la afeitada con mucho color”, cf. *Tesoro*.

⁹³ Bañar soles es lavarles a sus clientas los genitales, cf. *El Siglo* p. 140, nota 24.

⁹⁴ “Solimán: es el argento vivo, sublimado”, *Tesoro*.

⁹⁵ La transformación de palomas en cuervos significa teñir el pelo, cf. *El Siglo*, p. 146, nota 51. Para la cita cf. *El Siglo*, p. 146. Observemos lo que dice Castillo-Solórzano en su obra *Las harpías en Madrid*: “Esta es receta de aderezar las manos/ ¿Usáis mucho las mudas y sebillas, blandurillas, pomada y vinagrillos?”. Cf. Castillo-

una contraparte en la realidad), cuyas intervenciones quirúrgicas van dirigidas a ambos sexos, aquí nuestro autor nos presenta una “barbera” dedicada exclusivamente a clientas mujeres. Por ello es importante que pongamos esto en contraste con los estudios más recientes de las prácticas mujeres sin licencia del periodo en cuestión, ya que éstas eran “personas reconocidas colectivamente por su capacidad de curar, que atendían a pacientes de ambos sexos, de todo tipo de condición social y lugar de vida”.⁹⁶

La siguiente figura femenina, llamada Aldonza Cristel, está en una situación inversa a la de la “barbera”: sabemos su nombre, pero no su tipificación.⁹⁷ Su labor consiste en ayudar a otras damas con purgas a través de jeringas, así como también solucionar sus “agravios retenidos”: “Tenía la mano tan hecha a deshacer agravios retenidos que no había dama, por delicada que fuese, que no fiase della, en ausencia y en presencia, su peligro”.⁹⁸ Esto es, en palabras de Charles Amiel, indicativo de la práctica abortiva.⁹⁹ Siempre en un contexto femenino y reproductivo, vemos cómo la abuela de Gregorio realizaba lavados a las mujeres en sus genitales que “quitaban la esterilidad”: “Tenía un agua tan potente que la más estéril se hacía fecunda a los primeros tres baños, y así jabonaba ella soles como camisas”.¹⁰⁰ Estos lavados, muy del gusto de las cortesanas, eran realizados con agua caliente “que venía encañada por unos arcaduces, tan naturales por su artificio que mal año para el de Juanelo”.¹⁰¹

Solórzano, A. de (1985). *Las harpías en Madrid*, ed. P. J. Pou. Madrid: Castalia, p. 118. Para un estudio sobre la cosmética en el Siglo de Oro, cf. Tena, P. (2004). “La cosmética áurea a través de mujeres literarias”. *Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y del Renacimiento* 8.

⁹⁶ Schmitz, & López-Terrada, “Licencias sociales”, p. 153.

⁹⁷ Las descripciones que veremos a continuación indican que Aldonza Cristel es una celestina. Sobre esta y otras figuras femeninas que desempeñan labores similares, cf. Alberola, E. L. (2010). *Hechiceras y brujas en la literatura española de los Siglos de Oro*. Valencia: Universitat de València, pp. 99-104.

⁹⁸ *El Siglo*, p. 139.

⁹⁹ Citado en Herrera, M. I. S. (1983). “Metáfora e imagen en ‘La vida de don Gregorio Guadaña’”. *Anuario de estudios filológicos* 6: 205-217 (p. 210).

¹⁰⁰ *El Siglo*, p. 140.

¹⁰¹ *El Siglo*, p. 140.

Juanelo Turriano fue un famoso y respetado ingeniero que trabajó para Carlos I y Felipe II.¹⁰² Nombrar a Juanelo en el contexto de Aldonza Cristel tiene sentido si recordamos que, a través de un novedoso artefacto, el llamado “ingenio de Juanelo”,¹⁰³ este hombre logró elevar el cauce del río Tajo en Toledo, emulando lo que nos cuenta Enríquez sobre Aldonza Cristel y sus lavados.

6. LA FIGURA DE LA COMADRE: DOS PARTOS EN *EL SIGLO*

Finalizaremos este trabajo con un estudio comparativo de la labor de las comadres en los dos únicos partos presentes en *El Siglo*, ambos con la presencia de Gregorio Guadaña: el primero como partícipe secundario; el segundo como la criatura que fue parida.¹⁰⁴ Enríquez conecta ambos partos a través de un nostálgico recuerdo de Gregorio mientras veía aproximarse la comadre de la reina aquella madrugada en la Puerta del Sol: “Acordóseme de mi madre, por las muchas veces que solía venir a tales horas de la misma manera”.¹⁰⁵ Comenzaremos con el primer parto anteriormente mencionado.

En la mitad del capítulo X de la Transmigración V, Gregorio es requerido sorpresivamente por un juez para “un negocio de honra”. Luego de ponerse ambos unas máscaras (para mantenerse en el anonimato), fueron a la Puerta del Sol a esperar a la comadre de la reina. Al aparecer ésta, fue inmediatamente separada de su criado, “secuestrada”,

¹⁰² Pinna, J. M. (2019). “Juanelo Turriano: El genio renacentista español”. *Clío: Revista de historia* 210: 88-91.

¹⁰³ En la definición de la palabra “Ingenio”, Covarrubias nos dice: “Las mismas máquinas inventadas con primor llamamos ingenios, como el ingenio del agua que sube desde el Río Tajo hacia el Alcázar en Toledo que fue invención de Juanelo, segundo Arquímedes”. Cf. *Tesoro*.

¹⁰⁴ Existen serias dificultades a la hora de abordar el tema del parto en la época que nos concierne, cf. Castiñeira, P. (2018). “Literatura y parto en la Iberia de la temprana Modernidad: apuntes para una propuesta de corpus y análisis de fuentes literarias”. *Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro* 6(1): 417-431.

¹⁰⁵ Esta y las siguientes citas están en *El Siglo*, pp. 237-239.

vendada de ojos, y advertida: “No tema, que no ha de recibir agravio de ninguno, sino mucho beneficio y provecho”. Luego de recibir las disculpas respectivas por la poca cortesía, y tal cual ya habíamos comentado, la comadre aceptó humildemente lo que le tocó vivir, diciendo: “Guíen donde llevaren gusto, que las mujeres de mi oficio están sujetas a semejantes fortunas”. Luego de recorrer juntos catorce cuabras llegaron a su destino: una alcoba donde había una mujer recostada en un catre, con un cendal blanco. Con respecto a lo nuboso de su vestimenta, y por su condición de pronta al parto, nos relata Enríquez: “de los rayos que salían por el velo se podía bien colegir el sol que se ocultaba en lo diáfano de aquella nube”.¹⁰⁶ Es ahí donde la comadre comienza a realizar su labor, acompañada solamente por un hermano de ésta (Gregorio y el juez salieron de la alcoba). Luego de un rato sale la comadre y les pide a ambos, todavía enmascarados, que “trujesen ciertos medecinales ingüentos que había menester”, ya que la señora tendría que esperar al menos dos horas para parir. Posteriormente la comadre “volvió a tentar el puerto de la humana generación y dentro de una hora llegó a salvamento un bajel, no galera, tan hermoso que parecía no haber tenido tormenta en el mar de la vida”. Así fue como fajó la comadre al recién nacido y manifestó su temor: “Amiga, encomiéndeme a Dios, que estoy en grandísimo peligro”. Notando lo incómodo de la situación, fueron inmediatamente a dejar a la comadre de vuelta a la Puerta del Sol, lugar donde el juez le entregó en su bolsillo 20 doblones,¹⁰⁷ pidiéndole discreción sobre lo sucedido. Ahora procederemos a ver cómo nos describe Enríquez el parto de Gregorio Guadaña.

¹⁰⁶ Genitales femeninos. Ver la descripción de la “barbera de las damas” supra.

¹⁰⁷ Comparar este monto con los 1000 doblones que Felipe IV le pagó a la comadre que asistió el nacimiento de su hijo Felipe Próspero (nacido en 1657). Cf. Granjel, “El ejercicio de la medicina”, p. 11.

En el capítulo II de la Transmigración V vemos que Brígida de la Luz manifiesta su temor a parir,¹⁰⁸ porque su propia madre murió de esa manera.¹⁰⁹ Un día ambos se pusieron en campaña y el bebé Guadaña llamó “a la puerta de su estómago con un vómito. Bien temía ella mi venida, habiéndola faltado el correo ordinario: tres meses sin carta mía”.¹¹⁰ El doctor Guadaña, para verificar el embarazo, “Tomóla el pulso y confirmóle el preñado”.¹¹¹ Luego de llevar un tiempo con los dolores del embarazo, un tanto arrepentida y temerosa, recibe las siguientes palabras del doctor Guadaña: “Sosegáos, que después de pasada la tormenta amanecerá en el puerto de vuestros brazos un infante, y entonces no os hallaréis de gozo”. El momento de las contracciones lo describe Gregorio desde dentro: “...llegó la hora de desenfadarme yo de la posada.”¹¹² Comencé a sacudir las túnicas de la vida para vestirme las de la muerte”. Luego de los quejidos de Brígida, rápidamente llegaron las vecinas a visitarla y acompañarla al unísono en las pujas. Como Gregorio iba a salir al revés (de pies), con el peligro que eso implicaba a su madre,¹¹³ la partera que la estaba tratando de ayudar fue reemplazada (tras una convocatoria urgente) por el tío cirujano y médicos amigos. Luego de

¹⁰⁸ Cf. *El Siglo*, p. 149. Esta y las siguientes citas están en *El Siglo*, pp. 149-153.

¹⁰⁹ “Aunque se insiste en la idea de una alta mortalidad femenina en el parto, las cifras para el Antiguo Régimen, en diferentes partes de Europa, son bajas. Así puede hablarse, en general, de que esta podía afectar a entre el 1 y 2%, con un riesgo acumulado del 6-7%, de las parturientas. Estas tasas han llevado a los especialistas en demografía histórica a afirmar que, aunque las mujeres sabían de otras que morían de parto, era considerado un suceso raro”, cf. Schofield, R. (1990). “¿Morian realmente las madres? Tres siglos de mortalidad derivada de la maternidad en ‘El mundo que hemos perdido’”. En Bonfield, L., Smith, R. M., & Wrigthson, K. (Eds.). *El mundo que hemos ganado. Estudios sobre población y estructura social* (pp. 287-324). Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, p. 324.

¹¹⁰ Los tres meses sin carta hacen alusión a la falta de menstruación, cf. Herrera, “Metáfora e imagen”, p. 210.

¹¹¹ La importancia de la toma del pulso es fundamental en la doctrina galénica, y en el caso de embarazadas tenemos: “Galeno, en el libro de pulsos [...] dice] que las preñadas tienen los pulsos mayores. [...] y la razón que da, porque en la preñada haya tales pulsos, es porque ha de respirar para sí y para la criatura”, cf. Alonso y de los Ruices de Fontecha, J. (1606). *Diez privilegios para mujeres preñadas*. Alcalá de Henares: por Luys Martynez Grande, ff. 114v y 115r.

¹¹² Que el bebé reconozca el momento de su nacimiento antes que su madre se ve reflejado en el refrán: “Bien cuenta la madre, mejor cuenta el infante”, cf. *Vocabulario*, p. 83.

¹¹³ Sin embargo, como bien dice Francisco Núñez, parafraseando a Avicena: “entre los partos no naturales el de menos peligro es el que sale por los pies”, cf. Núñez, F. (1580). *Libro intitulado del parto humano*. Alcalá de Henares: por Juan Gracián, f. 9v.

realizar una junta, y de ver la inevitabilidad de un parto no-natural (y de casi dar por muerta a Brígida), “resolviéronse a que me pescasen con anzuelo, como si fuera barbo. Empezó mi tío a sacar garfios para sacar del pozo de mi madre el caldero de su hijo. Olí el fruto de Vizcaya,¹¹⁴ púseme de pies juntillos, deceando salir de aquel peligro”. Luego de eso vino el esperado alumbramiento: “Pidió pujos la comadre, y a dos repujones me arrojó mi madre de la ventana de la muerte a la calle de la vida. Empezaron todos a reir, y yo a llorar”. El parto no termina ahí, dado que Gregorio venía “preso de ciertas damas a quien todos rinden parias”.¹¹⁵ Y por los problemas que esta causó, decidieron darle fin quemándola.

Dada la riqueza en ambos episodios de parto, tenemos bastante que discutir en relación a las semejanzas y diferencias que estos presentan, y a la vez intentaremos contrastar lo aquí presentado con otras obras literarias de la época y algunos estudios recientes de *El Siglo*. Para comenzar, la más evidente de las diferencias entre estos partos es la condición de clandestinidad del primero, frente a la gran participación de gente en el segundo. Mientras que en el primero tenemos a la parturienta acompañada solamente de la comadre y su hermano, en el caso de Brígida tenemos a buena parte de sus vecinas ayudándola a pujar,¹¹⁶ en una situación prácticamente abierta a todo público. Es interesante notar que “el parto como experiencia colectiva vivida al amparo de otras mujeres es una constante que trasciende

¹¹⁴ Fórceps, cf. Herrera, “Metáfora e imagen”, p. 211.

¹¹⁵ Placenta, cf. Herrera, “Metáfora e imagen”, p. 210.

¹¹⁶ Aquellas mujeres formaban un “coro de voces femeninas” con sus pujas. Cf. Aichinger, W. (2018). “Childbirth Rhythms and Childbirth Ritual in Early Modern Spain, together with some Comments on the Virtues of Midwives”. *Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro* 6(1): 391-415 (pp. 402-403). Notemos que hubo expertos de la época que no recomendaban los gritos a la hora de parir: “Anime mucho la comadre a la que pare, consuélela mucho, y los presentes acudan a Dios, pidiendo muy de veras el buen suceso, sin voces y alharacas, como suelen hacer algunas viejas, donde pensando que ayudan, desaniman a la pobre de la que pare”, cf. Alonso y de los Ruices de Fontecha, J. *Diez privilegios*, f. 144v.

culturas y épocas”,¹¹⁷ a pesar de que en los dos partos aquí analizados hay participantes masculinos.¹¹⁸

En segundo lugar, en ambos episodios buscaron los participantes la ayuda de profesionales de prestigio, y por ello tenemos en el primer caso a la comadre de la mismísima reina, mientras que en el segundo tenemos la participación de un cirujano y un grupo de médicos, todos prácticos reglados. A pesar de la similitud en relación al estatus social de los profesionales requeridos, es interesante notar que la labor principal del parto la realiza un hombre en el segundo caso, con ayuda de un fórceps, mientras que en el primer caso lo hace una mujer sin otra ayuda que el tacto. Tenemos aquí implícitas las parejas arquetípicas mujer-ritmo natural y hombre-técnica, y en el parto de Gregorio vemos claramente que el primer par se ve en la obligación de cederle el paso al segundo.¹¹⁹ Esto hay que ponerlo en paralelo con el hecho de que, en la famosa novela de López de Úbeda, *Libro de entretenimiento de la pícaro Justina*, la protagonista fue parida rodeada de una “congregación de un nutrido número de expertas en la materia”, aunque “una sola comadrona habría se habría bastado para llevar el parto a término”.¹²⁰

En tercer lugar, consideramos importante resaltar la casi imperceptible intervención de una comadre en el alumbramiento de Brígida, que solamente aparece para ver cómo sus

¹¹⁷ Sanz-Lázaro, F. (2021). “El nacimiento del malnacido: embarazos y partos en la novela picaresca”. *Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro* 9(1): 745-768 (p. 759).

¹¹⁸ Notemos que en *El Príncipe Despeñado* de Lope es un hombre, el pastor Danteo, quien ayuda a parir a la Reina Elvira, que colgaba de un olmo intentando parir sola. Cf. Vega, L. de (1617). *El Príncipe despeñado*. Madrid: por la viuda de Alonso Martin, a costa de Miguel de Siles, p. 223.

¹¹⁹ Sanz-Lázaro, “El nacimiento del malnacido”, pp. 761-762. Notemos lo dificultoso de la relación entre comadres y cirujanos en términos de regulación del Protomedicato Real: “Esta sustitución de matronas por cirujanos en la titularidad examinadora es una expresión más del proceso de autorización que estaban experimentando éstos en materia obstétrica desde la entrada en vigor, en 1750, de la cédula que situaba a las matronas de nuevo bajo jurisdicción protomédica”. Entre 1523 y 1750 las comadres no estuvieron reguladas bajo esta institución. Cf. Ortiz-Gómez, T. (1996). “Protomedicato y matronas: una relación al servicio de la cirugía”. *Dynamis* 16: 109-120 (pp. 113 y 117).

¹²⁰ Ambas citas en Sanz-Lázaro, “El nacimiento del malnacido”, p. 759.

esfuerzos son insuficientes. Esto es curioso por dos razones. La primera es que la madre de Gregorio es parte de una familia íntimamente ligada a la medicina, y podríamos esperar que hubiera otra comadre en la familia (no personificada previamente en la obra, claramente). La segunda, es que las comadres eran “figuras centrales de la vida comunitaria y sujetos con un considerable poder social”.¹²¹ Por esta razón esperaríamos que, en cada localidad, las parteras se reconocieran mutuamente, supieran de sus embarazos y se pudieran ayudar unas a otras. Pero vemos que, en nuestra obra, Enríquez no lo plantea así, acorde a la idea de que éstas “no conformaban un grupo organizado ni se puede decir que existiera una identidad colectiva, por más que algunas de ellas poseyeran una sólida conciencia profesional”.¹²²

En cuarto lugar, destacamos la enorme diferencia en la dificultad de ambos partos. Mientras que en el primero fue todo expedito, siendo el tiempo de espera incluso menor que el que estimaba originalmente la comadre; en el segundo las complicaciones no dejaban de presentarse. Comenzando con su postura invertida en el útero, Gregorio puso en riesgo vital a su madre, para finalmente llegar a su enredo con la placenta (que acaban quemando). “La excepcionalidad de este tipo de partos”, según nos indica Fernando Sanz-Lázaro en relación al parto de Gregorio, “hace que a la criatura que logra sobrevivir el trance se le atribuya cierta fortuna en la vida”.¹²³ Hay que tener en cuenta que Brígida era primeriza, cosa que no sabemos de la hermana del juez.¹²⁴

¹²¹ Ortiz-Gómez, “Protomedicato y matronas”, p. 113.

¹²² Ibid.

¹²³ Sanz-Lázaro, “El nacimiento del malnacido”, p. 761.

¹²⁴ Sobre las primerizas nos dice Núñez: “las primerizas más trabajan en el parto porque no tienen experiencia, y padecen dolor en las renas y lomos y en todo el cuerpo, y se descaderan”. Cf. Núñez, *Libro intitulado del parto humano*, f. 12v.

En quinto lugar, observemos que en el segundo parto tenemos a Gregorio, desde ya antes de nacer, como gran protagonista; mientras que en el primer caso la criatura pasa prácticamente inadvertida. La gran cantidad de detalles intrauterinos que nos entrega Gregorio es fascinante, los cuales hacen de Antonio Enríquez Gómez *el primer autor* en realizar este tipo de literatura pre-natal.¹²⁵

En sexto y último lugar, notemos los encantadores paralelos que describe nuestro autor entre el mundo acuático y el que circunda el nacimiento. Mientras que en el primer caso la comadre tanteaba “el puerto de la humana generación” para que llegara un “bajel, no galera, tan hermoso que parecía no haber tenido tormenta en el mar de la vida”;¹²⁶ en el segundo caso tenemos a Gregorio equiparado a un caldero del cual el tío cirujano debía “sacar del pozo” de su madre.¹²⁷ No olvidemos que el famoso Lazarillo de Tormes fue parido en la aceña del río que lleva su apellido.¹²⁸ La comparación de Gregorio con un pez barbo va en la misma línea, así como también su explicitación del llanto al nacer, y las “túnicas de la vida”,¹²⁹ que no representan sino el líquido amniótico que lo envolvía antes de salir al mundo.¹³⁰

En este contexto, no podemos dejar de mencionar un hecho fundamental: el centro de gravedad del contenido médico en *El Siglo* está en los dos primeros capítulos de la Transmigración V, y es precisamente ahí donde está el 43% de las metáforas que usa Gregorio en el transcurso de esta transmigración.¹³¹ Así vemos que, en el propio corazón de

¹²⁵ “La narración de Guadaña es pionera del relato intrauterino”, cf. Sanz-Lázaro, “El nacimiento del malnacido”, p. 754, nota 41.

¹²⁶ *El Siglo*, p. 239.

¹²⁷ *El Siglo*, p. 153.

¹²⁸ Sanz-Lázaro, “El nacimiento del malnacido”, p. 755.

¹²⁹ “La criatura en la matriz se cubre de tres túnicas”. Cf. Núñez, *Libro intitulado del parto humano*, f. 2r.

¹³⁰ Herrera, “Metáfora e imagen”, p. 210.

¹³¹ Herrera, “Metáfora e imagen”, p. 206.

la obra, tenemos una inclinación de nuestro autor hacia los recursos literarios para hablarnos sobre el mundo médico, lo cual nos indica de manera notable lo entrelazados que estaban la literatura y la medicina para nuestro autor.

CONCLUSIONES

El objetivo principal de este trabajo fue estudiar la apropiación y reconfiguración por parte de Enríquez, en su obra *El Siglo Pitagórico y Vida de don Gregorio Guadaña*, del pluralismo médico presente en la España aurisecular. En concreto, buscamos responder las dos preguntas siguientes: ¿Contiene *El Siglo* aspectos relevantes de la cultura médica española de la época? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que su apropiación de dichos aspectos médicos presenta con respecto a otras obras contemporáneas de la literatura española? A la primera pregunta podemos contestar rotundamente que sí, ya que Enríquez nos presenta una abundante cantidad de descripciones detalladas de las dos triadas estudiadas de prácticos médicos. Para abordar la segunda pregunta observamos que nuestro autor se apropia y reconfigura de una manera muy original la sátira de las prácticas médicas de su época, equilibrando su adhesión a los lugares comunes con la creación de escenarios literarios únicos y novedosos. Dentro de los distintivos de su obra destacamos los siguientes aspectos: (1) La sátira de la figura del médico que requiere de una apariencia estereotipada y erudición libresca; (2) La exposición del pluralismo médico dentro de un contexto familiar;¹³² (3) Una exposición matizada de la relación médico-paciente (4) La nula mención al uso del latín por parte de los médicos; (5) Un inédito relato intrauterino; (6) Un acaparamiento de los recursos literarios por parte de los contextos médicos de la obra. Dentro de su participación en los lugares comunes destacamos las siguientes: (1) La figura del médico como despiadado, inepto y avaro; (2) La triada médico-boticario-cirujano que se aprovechan conjuntamente de los pacientes; (3) La relación médico-boticario vista desde la perspectiva bélica; (4) La aparición no-clandestina de la comadre debe ir acompañada de su esposo médico; (5) El

¹³² Muy en relación con el universo de los judeoconversos, cf. Ponce, C. B. (2021). “La vida (antes de la vida) de don Gregorio Guadaña y otros personajes”. *Avisos de Viena* 2: 26-35 (pp. 26-27, nota 2).

recurso al “mundo al revés” con la introducción de una “barbera de las damas”; (6) Los paralelos del médico con los profesionales de la justicia y la guerra; (7) La medicina como labor divina; (8) Las mujeres en un segundo plano de la práctica médica. Este trabajo intertextual e historiográfico que hemos realizado se alinea con los estudios de literatura-medicina y pluralismo médico que se vienen desarrollando desde hace aproximadamente una década, aportando desde esta singular obra —con la particular manera en que Enríquez entretejió los escenarios médicos y literarios— una ampliación de nuestra comprensión del universo médico en la sátira del Siglo de Oro.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quiero agradecer a mi amada Pamela Paredes por haberme apoyado incondicionalmente a la hora de querer realizar un máster que involucrara historia y comunicación de la ciencia. Su permanente apoyo y su amor han sido fundamentales a la hora de sacar adelante este largo año de estudio.

En segundo lugar, quiero agradecer a mi madre Mónica Monsalve, mi padre Cristian Reyes y mi hermano Matías Reyes por su constante preocupación por mi bienestar en el desarrollo de estos estudios. En particular quiero destacar a mi hermano Matías, con quien pude discutir en torno a algunos temas de las clases, para así enriquecer mis trabajos y tareas a entregar.

En tercer lugar, quería agradecer a Ramón Bustos, a Valeria Vásquez y a Eduardo Montaner, por siempre motivarme a ir más allá de mi zona de confort, e investigar nuevos horizontes relativos a mis inquietudes intelectuales y comunicativas, que eventualmente me han hecho llegar hasta aquí.

Finalmente, quiero agradecer a mis profesores Carmel Ferragud Domingo y María Luz López Terrada, por aceptar dirigir mi TFM y por la buena disposición con la cual me guiaron en la investigación.

FUENTES

Alonso y de los Ruices de Fontecha, J. (1606). *Diez privilegios para mujeres preñadas*. Alcalá de Henares: por Luys Martynez Grande. http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533286394&idioma=0

Castillo-Solórzano, A. de (1985). *Las harpías en Madrid*, ed. P. J. Pou. Madrid: Castalia.

Correas, G. (1924). *Vocabulario de refranes y frases proverbiales y otras fórmulas comunes de la lengua castellana*. Madrid: Tip. de la Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos. https://www.cervantesvirtual.com/obra/vocabulario-de-refranes-y-frases-proverbiales-y-otras-formulas-comunes-de-la-lengua-castellana---van-anedidas-las-declaraciones-y-aplicacion-adonde-parecio-ser-necesaria-al-cabo-se-ponen-las-frases-mas-llenas-y-copiosas?_ga=2.100681793.1989897677.1659734990-503198487.1655130102

Covarrubias, S. de (1611). *Tesoro de la lengua castellana, o española*. Madrid: por Luis Sánchez. <https://archive.org/details/A253315>

Enríquez-Gómez, A. (1991). *El Siglo Pitagórico y Vida de don Gregorio Guadaña*, ed. e intr. Teresa de Santos. Madrid: Cátedra.

Núñez, F. (1580). *Libro intitulado del parto humano*. Alcalá de Henares: por Juan Gracián. http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533424053&idioma=0

Quevedo, F. de (1699). “Libro de todas las cosas, y otras muchas más”. En Quevedo, F. de. *Obras de Francisco de Quevedo Villegas...: divididas en tres tomos*, tomo I (pp. 457-468). Amberes: por Henrico y Cornelio Verdussen. <https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/libro-de-todas-las-cosas-y-otras-muchas-mas--0/html/>

Quiñones de Benavente, L. (2001). *Entremeses completos I. Jocoseria*, ed. Arellano I., Escudero J. M., & Madroñal A. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana Vervuert.

Salas-Barbadillo, A. G. de (1615). *Corrección de Vicios*. Madrid: por Juan de la Cuesta. https://books.google.cl/books?id=wwRfAAAACAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Vega, L. de (1617). *El Príncipe despeñado*. Madrid: por la viuda de Alonso Martín, a costa de Miguel de Siles. https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmckh135?_ga=2.251858497.978132967.1659992615-503198487.1655130102

BIBLIOGRAFÍA

- Aichinger, W. (2018). "Childbirth Rhythms and Childbirth Ritual in Early Modern Spain, together with some Comments on the Virtues of Midwives". *Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro* 6(1): 391-415.
- Alberola, E. L. (2010). *Hechiceras y brujas en la literatura española de los Siglos de Oro*. Valencia: Universitat de València.
- Ballester, L. G., Arrizabalaga, J., Cabré, M., & Cifuentes, L. (2002). *Galen and Galenism: theory and medical practice from antiquity to the European Renaissance*. Londres: Routledge.
- Bergman, T. L. L., & Lobato, M. L. (Eds.) (2018). "Medicina, literatura y humanismo en la cultura hispánica de la Edad Moderna / Medicine, Literature and Humanism in Early-Modern Hispanic Culture". *eHumanista: Journal of Iberian Studies* 39. <http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/39>
- Campos-Diez, M. (1999). *El Real Tribunal del protomedicato castellano, siglos XIV-XIX*. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.
- Castiñeira, P. (2018). "Literatura y parto en la Iberia de la temprana Modernidad: apuntes para una propuesta de corpus y análisis de fuentes literarias". *Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro* 6(1): 417-431.
- Cifuentes, L., & Domingo, C. F. (1999). "El «Libre de la Menescalia» de Manuel Dies: de espejo de caballeros a manual de Albéitares". *Asclepio* 51: 93-127.
- Davis, C., & López-Terrada, M. L. (2010). "Protomedicato y farmacia en Castilla a finales del siglo XVI: edición crítica del catálogo de las cosas que los boticarios han de tener en sus boticas, de Andrés Zamudio de Alfaro, protomédico general (1592-1599)". *Asclepio* 62(2): 579-626.
- Dear, P. (2019). *Revolutionizing the sciences: European Knowledge in Transition, 1500-1700 Third Edition*. Princeton: Princeton University Press.
- Domingo, C. F. (2005). *Medicina i promoció social a la baixa edat mitjana: Corona d'Aragó, 1350-1410*. Madrid: CSIC.
- Domingo, C. F. (2018). "La enfermedad y la práctica médica en los sermones de Vicente Ferrer". *eHumanista: Journal of Iberian Studies* 39: 1-10.
- Domingo, C. F. (2018). "Los espacios de la práctica médica en la Valencia bajomedieval". En Villanueva Morte, C., Conejo da Pena, A., Villagrasa-Elías, R. (Eds.). *Redes hospitalarias: historia, economía y sociología de la sanidad* (pp. 31-52). Zaragoza: Institución Fernando el Católico.

- Fez, C. de (1978). *La estructura barroca de 'El siglo pitagórico'*. Madrid: Cupsa Editorial.
- García-Barreno, P. R. (2014). “De médicos y medicina en la obra de Lope”. Prólogo al catálogo de la Exposición *Es Lope*, del 25 de noviembre de 2014 al 1 de febrero de 2015 en la Casa Museo Lope de Vega de Madrid: 37-55.
- Gentilcore, D. (1998). *Healers and Healing in Early Modern Italy*. Manchester, New York: Manchester University Press.
- Gentilcore, D. (2013). "Medical Pluralism and the Medical Marketplace in Early Modern Italy". En Jütte, R. (Ed.). *Medical Pluralism. Past, Present, Future* (pp. 45-55). Stuttgart: Steiner Verlag.
- Granjel, L. S. (1966). “La figura del médico en el escenario de la literatura picaresca española”. *Medicina & Historia: Revista de estudios históricos de las ciencias médicas* 19: 2-15.
- Granjel, L. S. (1971). “El ejercicio de la medicina en la sociedad española del siglo XVII”. Salamanca: discurso pronunciado en la solemne apertura del Curso Académico 1971-1972.
- Granjel, L. S. (1978). *La medicina española del siglo XVII*. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- Herrera, M. I. S. (1983). “Metáfora e imagen en ‘La vida de don Gregorio Guadaña’”. *Anuario de estudios filológicos* 6: 205-217.
- Jiménez, F. P., & Cáceres, M. R. (2021). *Enríquez Gómez: política, sociedad, literatura*. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.
- Jütte, R. (2001). "Introduction". En Jütte R., Eklöf, M., & Nelson, M. C. (Eds.). *Historical Aspects of Unconventional Medicine. Approaches, Concepts, Case Studies* (pp. 1-10). Sheffield: European Association for the History of Medicine and Health Publications.
- Kramer-Hellinx, N. (1988). “*El siglo pitagórico y Vida de don Gregorio Guadaña*” de Antonio Enriquez Gomez. New York: City University of New York.
- León-Sanz, P. (2002). “La consulta médica. Una práctica de la medicina del siglo XVIII”. *Dynamis* 22: 279-302.
- Leslie, C. (1980). “Medical pluralism in world perspective”. *Social Science & Medicine. 1980 Part B: Medical Anthropology* 14: 191-195.
- Lobato, M. L. (2018). “La representación del doctor en el teatro breve español del Siglo de Oro”. *eHumanista: Journal of Iberian Studies* 39: 137-153.
- Logan, P. (2008). “Literature and medicine: Twenty-five years later”, *Literature Compass* 5: 964-980.

López-Terrada, M. L. (2009). "Los sistemas de control de la práctica médica en la monarquía hispánica de los Habsburgo". *The Colorado Review of Hispanic Studies* 7, Special Issue: The History and Representation of Hispanic Studies: 83-100.

López-Terrada, M. L. (2014). "‘Sallow-Faced Girl, Either It’s Love or You’ve Been Eating Clay’: The Representation of Illness in Golden Age Theater". En Slater, J., López-Terrada, M. L., & Pardo-Tomás, J. (Eds.). *Medical Cultures of the Early Modern Spanish Empire* (pp. 167-187). Farnham: Ashgate.

Massong, N. (2021). "The Mobile Woman: Getting Around during the 1630 Plague in Bologna". *Connections: A Journal of Language, Media and Culture* 2(1): 42-54.

Navarro, R. (2015). "El hibridismo de *El siglo pitagórico* y *Vida de don Gregorio Guadaña* de Antonio Enríquez Gómez". En Díez, J. I., & Wilke, C. L. (Eds.). *Antonio Enríquez Gómez. Un poeta entre santos y judaizantes* (pp. 183-203). Kassel: Reichenberger.

Ortiz-Gómez, T. (1996). "Protomedicato y matronas: una relación al servicio de la cirugía". *Dynamis* 16: 109-120.

Pardo-Tomás, J., & Vidal A. M. (2002). "Las consultas y juntas de médicos como escenarios de controversia científica y práctica médica en la época de los novatores (1687-1725)". *Dynamis* 22: 303-325.

Pérez-Bautista, F. L. (1968). *La medicina y los médicos en el teatro de Calderón de la Barca*. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Pinna, J. M. (2019). "Juanelo Turriano: El genio renacentista español". *Clío: Revista de historia* 210: 88-91.

Ponce, C. B. (2021). "La vida (antes de la vida) de don Gregorio Guadaña y otros personajes". *Avisos de Viena* 2: 26-35.

Porcar, L. A. (2021). *Las prácticas quirúrgicas en los libros de cirugía en castellano del siglo XVII*. Valencia: Universitat de València.

Rousseau, G. (1981). "Literature and Medicine: The State of the Field". *Isis* 72(3): 406-424.

San-Román, R. S. de (1960). *La medicina y los médicos en la obra de Tirso de Molina*. Salamanca: Seminario de Estudios de Historia de la Medicina Española.

Sanz-Lázaro, F. (2021). "El nacimiento del malnacido: embarazos y partos en la novela picaresca". *Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro* 9(1): 745-768.

Schmitz, C. (2016). "Barberos, charlatanes y enfermos: la pluralidad médica de la España barroca percibida por el pícaro Estebanillo González". *Dynamis* 36: 143-166.

Schmitz, C. (2016). *Los enfermos en la España barroca (1600-1740) y el pluralismo médico: espacios, estrategias y actitudes*. Valencia: Universitat de València.

Schmitz, C., & López-Terrada, M. L. (2018). “Licencias sociales para sanar: la construcción como expertos de salud de curanderas y curanderos en la Castilla del barroco”. *Studia Historica. Historia Moderna* 40(2): 143-175.

Schofield, R. (1990). “¿Morían realmente las madres? Tres siglos de mortalidad derivada de la maternidad en ‘El mundo que hemos perdido’”. En Bonfield, L., Smith, R. M., & Wrigthson, K. (Eds.). *El mundo que hemos ganado. Estudios sobre población y estructura social* (pp. 287-324). Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Slater, J., & López-Terrada, M. L. (2011). “Scenes of Mediation. Staging Medicine in the Spanish Interludes”. *Social History of Medicine* 24: 226- 243.

Slater, J., López-Terrada, M. L., & Pardo-Tomás, J. (Eds.) (2014). *Medical Cultures of the Early Modern Spanish Empire*. Farnham: Ashgate.

Stoll A. K., & Smith, D. L. (Eds.) (2000). *Gender, identity, and representation in Spain's Golden Age*. Lewisburg: Bucknell University Press.

Tena, P. (2004). “La cosmética áurea a través de mujeres literarias”. *Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y del Renacimiento* 8.

Teulón, A. A. (1954). *La medicina en el teatro de Lope de Vega*. Madrid: CSIC, Instituto “Arnaldo de Vilanova”.